

SHARQIY OSIYO DAVLATLARINING ERKIN IQDISODIY ZONALARI (Xitoy misolida)

Malikov Ulug'bek Erkinovich, SamDAQU DSc tayanch doktoranti

u.malikov@samdaqu.edu.uz

Tel: +998337725200

Xayitboyev Nodirbek Komiljon o'g'li, SamDAQU

n.xayitboyev@samdaqu.edu.uz

Tel: +998906036168

Jamolov Avazbek, SamDAQU 1-bosqich magistranti

Annotatsiya. *Maqolaning maqsadi Xitoyda erkin iqtisodiy zonalarning shakllanish bosqichlari, davlat iqtisodiyotining o'sish jarayonlari keltirilgan. Tadqiqot metodikasi mavzuga tegishli xalqaro va mahalliy tajribalarni o'rganish va ular asosida taklif va tavsiyalarni shakllantirish. Tadqiqot natijasi: Xitoy davlatining mazkur siyosati bugungi kunda "Bir makon, bir yo'l" globalloyihasi ka'bi loyihalarning O'zbekistonda qo'llash bo'yicha tavsiyalar va takliflar ishlab chiqildi. Asosiy xulosa: maqolada Xitoyda tashkil etilgan yirik EIHLarning har biri aniq maqsad va ixtisoslikka ega bo'lganligi, ular ushbu ixtisoslikda rivojlanishlari uchun xorijiy investitsiyalarni faol jalb etishganligi, ularga kiritilgan xorijiy investitsiyalarning to'g'ri yo'naltirilganligi, O'zbekistonning erkin iqtisodiy zonalari rivojiga hamda arxitekturaviy muhitni to'g'ri loyihalashga muhim dasturi amal bo'ladi.*

Kalit so'zlar. *Erkin iqtisodiy hududlar, xorijiy investitsiya, innovatsiya, texnologiya, iqtisodiy mo'jiza, ochiq eshiklar, bir makon-bir yo'l.*

Kirish. Xitoy Xalq Respublikasi – o'zining rivojlanishi, tarixi va mukammalligi, ishbilarmonligi borasida faqatgina bizning respublikamiz ishbilarmonlari uchun emas, balki, butun dunyo ishbilarmonlari uchun ham sirlil bir mamlakat bo'lib qolmoqda. Xitoy bugungi kunda yuksak salohiyati bilan butun dunyo bozorlarini egallagan, tezlik bilan rivojlanayotga mamlakat.

Asosiy qism. Xitoy Xalq Respublikasida EIHLar iqtisodiyotning barcha sohalarini modernizatsiyalash va yuqori texnologiyalar raqobatbardosh ishlab chiqarishga erishishda muhim omil bo'lmoqda. Oxirgi 35-40 yil davomida Xitoyda kuzatilgan iqtisodiy o'sish, haqiqatda, "iqtisodiy mo'jiza" bo'lgani hech kimga sir emas. Uning rivojlanish tendensiyasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, 1976-yilgacha Xitoy yopiq iqtisodiyot hisoblanar edi. Ammo, 1978-yilda Den Syaopin tomonidan olib borilgan "Ochiq eshiklar" siyosati va shu maqsaddagi islohotlar natijasida Xitoy jahon iqtisodiyotiga integratsiyalasha boshladi hamda Xitoy YaIMi yiliga o'rtacha 10 % o'sishga erishdi. 1979-2018 yillarda Xitoyning aholi jon boshiga YaIMi qariyb 16 marta, ya'ni 195 AQSh dollaridan qariyb 10 ming AQSh dollariga o'sdi. 2010 yilga kelib YaIM hajmi bo'yicha Yaponiyani ortda qoldirib, dunyodagi eng katta ikkinchi iqtisodiyotga aylandi. Shu davr mobaynida 500 mln.dan ortiq aholi qashshoqlikdan xalos bo'ldi. Tadqiqotlar natijasida ma'lum bo'ldiki, ko'p yillar davomida hukm surgan markaziy rejalashtirilgan iqtisodiyotdan zamonaviy bozor iqtisodiyotiga o'tishmaqsadida 1978-yildan boshlab "Ochiq eshiklar" siyosati doirasida ko'plab ishlar amalga oshirildi. 1978-yilda boshlangan "ochiq eshiklar" islohoti alohida hududda boshlangan tajriba bo'ldi.

Xitoy olimlari erkin iqtisodiy zonalarni yaratishdan oldin AQSh, Yaponiya, Gongkong, Singapur, Tayvanlarni tajribasini chuqur va har tomonlama o'rganib chiqishganligi ular yuritgan erkin iqtisodiy zonalarni siyosatida ham o'z aksini topgan.

Xitoy tajribasida EIHL uchun joy tanlashda quyidagilar asosiy hisoblangan:

- tashqi bozorga mustaqil ravishda chiqishini ta'minlay oladigan yirik port bo'lishi kerak (yoki bunday port qurilishi kerak);
- jahonning yirik moliyaviy iqtisodiy markazlariga qulay joylashgan bo'lishi kerak (birinchi navbatda, Gonkong, Singapur va Yaponiya shaharlariga);
- aholi zichligi unchalik yuqori bo'lmagan, nisbatan erkin, bo'sh maydonlarga ega bo'lgan joylarda joylashishi kerak (yangi sanoat obyektlarini qurish va yangi ishlovchilarni ishga joylaylashtirishga imkonini yaratish).

Xitoy iqtisodiyotiga xorijiy investorlarni jalb qilgan asosiy omil bu, nafaqat, EIHLarda, balki, mamlakat miqyosida infratuzilmaning yuqori darajada tashkil etilganligidir. Infratuzilma – bu shunday omilki, u davlatdan zonalarni yaratish bo'yicha asosiy qo'yilmalarni talab qiladi va o'z navbatida, ular faoliyat yuritishining makroiqtisodiy samaradorligini belgilaydi. Bunda xitoyliklar infratuzilmaning shakllanishi *“oltita qo'yilish, tekislash”* shiori ostida harakat qilmoqda. Ya'ni – *yo'llarni, suv, gaz quvurlarini, kommunikatsiyani, issiklik, elektr uzatish liniyalarini qo'yish va shuningdek, er uchastkalarini tekislash*. Bundan yaxshi ko'rinadiki, qurilish deyarli noldan boshlangan.

Xitoydagi EIHLar boshqa Osiyo mamlakatlaridagiga qaraganda kattaroq maydonni egallagani va kengroq faoliyat doirasiga egaligi bilan farqlanadi. EIHLar juda qulay joylarda joylashgan, ya'ni tashqi savdo bilan shug'ullanish qulay bo'lgan sohil bo'ylarida, Gonkong, Makao va Tayvan yaqinida tashkil qilingan.

Xitoy iqtisodiy mo'jizasining asosini tashkil etuvchisi EIHLar mamlakatda 1978 yilda boshlangan *“oshkoralik siyosatini”*ni o'tkazish natijasida paydo bo'ldi. Ushbu yo'nalishdagi birinchi natija sifatida mamlakat Janubida to'rtta hudud (Shenjen, Chjuxay, Shantau, Syamen) tashkil etilishini ta'kidlash mumkin. 2002-yil boshiga kelib Xaynay va Pudun hududlari hisobiga ular oltita bo'ldi.

Bugungi kunga kelib, Xitoy EIHLarida ishlab chiqarilayotgan tovarlarning 50%igacha qismi eksport qilinadi, bu ko'rsatkich ayrim EIHLarda 80-85 %ni tashkil etadi. EIHLarda, asosan, qayta ishlash sanoati va ilmiy-texnik ishlanmalar sohasirivojlantiriladi.

Katta miqyosda amalga oshirilayotgan EIHLar rivojlanishi munosabati bilan Xitoyda majmuaviy hududlar yaratilishi boshlandi. Bunday hududga misol tariqasida 1998-yilda Shanxayda yaratilgan Pudun rivojlanish hududi tashkil etilib, u yerda erkin savdo hududlari, moliyaviy-savdo, sanoat va ilm-fanga ixtisoslashgan tumanlar mujassamlashganligi keltirish mumkin. Pudun sanoat hududida bir necha yuzta obektlar barpo etildi. Bu erga Yaponiya, Fransiya, Singapur, AQSh va Kanadadan investitsiyalar kirib kelmoqda.

Hukumat EIHLarning muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishi uchun qulay sharoitlarni barpo etishga yo'naltirilgan qator chora-tadbirlarni amalga oshirdi. Shu bilan birga busohada, eng avvalo, qonuniy va me'yoriy asoslarini tartibga solish bo'yicha ishlar amalga oshirildi. Xususan, 200 dan ortiq qonun va me'yoriy hujjatlar qabul qilindi.

Amalga oshirilgan chora-tadbirlar EIHLarni tashkil etish va rivojlantirishning bir necha bosqichi sifatida Xitoy tarixiga kirdi va bu bosqichlarni amalga oshirishda, Xitoy hukumati EIHLar uchun ushbu hududlarga har tomonlama samarali yordam berdi.

Xitoyda EIHlarni tashkil etish va boshqarish siyosati milliy iqtisodiyotga xorijiy kapitalni jalb etish siyosati bilan mos keldi. Xitoyda EIHni tashkil etish evolyutsiyasini uch bosqichga bo'lish mumkin (1.1-rasm).

1.1-rasm. Xitoyda EIH tashkil etish bosqichlari

Birinchi bosqich – 1978-1982 yillar. Bu bosqichda xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning huquqiy-shartnomaviy va institutsional asoslari yaratildi. Mazkur bosqichda dastlabki EIHlar – Guandun (Shenjen, Chjuxay, Shantou) va Futszyan viloyatlarida (Syamen) tashkil etildi. Bu provinsiyalarning EIHlar uchun tanlanishi tasodifiy emas. EIHlarning Gonkong, Singapur, Tayvan va Syamenga yaqin joylashganligi muhim ahamiyatga ega.

Ikkinchi bosqich – 1983-1989 yillar. Bu bosqich xorijiy investorlar bilan shartnomaviy huquqiy asosdagi hamkorlikning takomillashuvi, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va undan foydalanishdagi davlat siyosatining erkinlashtirilishi bilan ajralib turadi.

Uchinchi bosqich – 1990-yildan hozirsh vaqtgga qadar. 1990-yilda Shanxayshahri yaqinida yangi ochiq tuman Pudun barpo etildi. Bu tuman iqtisodiy va huquqiy tartibiga ko'ra EIHga to'liq mos keladi. Pudun rayonini tashkil etishdan maqsad Shanxay shahrini modernizatsiya qilish va Yantszi daryosi havzasi mintaqasini rivojlantirish edi.

Xitoyning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan chegaradosh bo'lgan hududlarida Inin, Gachen, Guanchjou, Sichuan, Shansi, Guansi, Tsinxay, Janubi-Sharqiy Osiyo bilan chegaradosh bo'lgan hududlarida Nannin, Pinsyan, Dunsin (Guansi-Chjuanavtonom tumani), Kunmin, Xekou, Vannin (Yunnan provinsiyasi) “ochiqlik belbog'lari” barpo etilmoqda. Shu tarzda mamlakat iqtisodiy ochilmoqda.

Xitoy davlatining mazkur siyosati bugungi kunda **“Bir makon, bir yo'l”** globalloyihasining amalga oshirilishiga zamin yaratdi. **“Bir makon, bir yo'l”** konsepsiyasi Xitoyning Markaziy Osiyo, Yevropa va

Afrikaning **65 ta davlatini** bog'lovchi savdo-transport yo'laklarini tashkil etish va mavjudlarini takomillashtirish bo'yicha xalqaro tashabbusi bo'lib, ushbu davlatlar va Xitoy o'rtasida savdo munosabatlarini rivojlantirishda ko'mak berishga chorlangan.

Xitoyda atrof-muhitni muhofazasi birinchi o'rinda turadi. Xitoy hukumati xorijiy investitsiyalarni boshqarishda aviatsiya, ko'mir, mudofaa, elektr energiyasi vadavlat tarmog'i, neft, neft-kimyo, yuk tashish va telekommunikatsiya kabi tarmoqlar bo'yicha mutlaq nazoratni o'zida saqlab kelmoqda. Bundan tashqari, avtomobil, kimyo, qurilish, razvedka va dizayn, elektron axborot, uskunalar ishlab chiqarish, temir va po'lat, rangli metall, ilm-fan va texnologiya kabi sohalarga nisbatan "nisbatan nazorat" mavjud. Bunday strategik sohalarni Xitoy hukumati o'z qo'lida ushlab bormoqda va bu omillar orqali xorijiy investorlarni qisman nazoratini olib bormoqda.

Umumiy xulosalar: Xitoyda 6 ta erkin iqtisodiy hududlar faoliyat olib borib, ulardan 4 tasi (Shantou, Shenjen, Chjuxay va Syamen EIHlari) mamlakatning Janubi-Sharqiy qirg'oqlarida joylashgan. Mazkur EIHlarda bugungi kunda juda ko'plab qo'shma korxonalar tashkil etilgan bo'lib, ularda ko'plab ish o'rinlarining yaratilishiga erishildi. Qolaversa, ularga xorijiy investitsiyalar oqimi yildan-yilga o'sib bormoqda.

Xitoyda Yangi Pudun tumani Shanxayning tarkibiy qismi sifatida 1990-yillar boshida tashkil etildi. 1992-yildan boshlab, bu hudud xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha, katta muvaffaqiyatlarga erishib, bugungi kunga qadar unda avtomobilsozlik, elektronika, uskunasoziq, telekommunikatsiya, energetika va yuqori texnologiyalar sohalari rivojlanib bormoqda. Lekin, iqtisodiy tahlilda undan tashqari faoliyat ko'rsatuvchi 5 ta EIHlar ko'rsatkichlari keng o'rganiladi.

Xitoyda tashkil etilgan yirik EIHlarning har biri aniq maqsad va ixtisoslikka ega bo'lib, ular ushbu ixtisoslikda rivojlanishlari uchun xorijiy investitsiyalarni faol jalb etishga harakat qilib kelmoqda. Ularga kiritilgan xorijiy investitsiyalarning aksariyati qo'shni davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. E'tiborli tomoni shundaki, EIHlar ishlab chiqarishda xizmatlar sohasi yetakchilik qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Рахимов, К. Д., & Исламова, Д. Г. (2024). ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ САМАРКАНДА. *Miasto Przyszłości*, 49, 1534-1539.
2. Мотовиц Т.Г., Мотовиц Р.В. Свободные экономические зоны: становление и развитие. Монография. – Забаровск: Издательство ТОГУ, 2017. – С. 35.
3. Годовой обзор. Состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Китайской Народной Республики в 2017 году. // Торговое Представительство Российской Федерации в Китайской Народной Республике. – Пекин, 2018 г. – С. 104.
4. 中国海关统计月刊 = Таможенная статистика Китая. Ежемесячный журнал. Пекин: 海关总署, 2016. № 12. – С. 135, 137.;
5. 中国海关统计月刊 = Таможенная статистика Китая. Ежемесячный журнал. Пекин: 海关总署, 2017. № 12. – С. 135, 137.
6. www.tradingeconomics.com ma'lumotlari asosida tayyorlandi.
7. <https://kun.uz/news/2019/01/14/xitoyning-tashqi-savdo-aylanmasi-rekord-qiyamatga-etdi>.

8. Erkinovich, M. U. B. (2024). ERKIN SANOAT ZONALARI VA ULARNING SHAKLLANISH TARIXI. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X)*, 71-74.
9. Ulug'bek, M., & Dilshod, H. (2023). TERMIZ SAYYIDLARI SULTON SAODAT ZIYORATGOHI. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, 57-61.
10. Sindarovich, U. A., & Erkinovich, M. U. (2021). THE ARCHITECTURE OF THE HISTORICAL PALACES OF UZBEKISTAN AND WAYS OF USING THEM FOR MODERN PURPOSES. *World Bulletin of Management and Law*, 3, 31-33.